

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Zohirov Nodirbek Ulugbekovich

BO'LAJAK OFITSERLARNING FAOLIYATLARIDA YUZAGAKELADIGAN MUAMMOLARNI HAL

QILISHDA VATANPARVARLIKRUHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

